

As Novas Tecnologias e a Securitização do Meio Ambiente: uma análise de métodos mistos sobre os impactos da Inteligência Artificial

Renato Victor Lira Brito¹, Júlia Costa Amancio Santos Coriolano¹, Júlia Cardoso Lima Pastick¹, Taís Barbosa Gusmão¹, Maria Clara Miranda Bezerra Dias¹

¹ Universidade Federal de Pernambuco, Recife/Pernambuco

Resumo – Como as novas tecnologias podem contribuir para a securitização do meio ambiente? Respondemos a essa pergunta com a utilização de métodos mistos. Os desafios contemporâneos surgidos com o advento da Internet das Coisas (IoT) e da Inteligência Artificial (IA) alçaram as questões climáticas e o debate sobre sustentabilidade ao campo da segurança internacional. Os ataques cibernéticos de alta significância em infraestruturas críticas denotam a indissociabilidade atual entre meio ambiente e o ecossistema cibernético; ciberataques podem, por exemplo, ser empregados por IA e atingir sistemas de tratamento de água e esgoto, degradando a qualidade da água e sabotando os alertas de poluição. O desenho da pesquisa combina técnicas quantitativas e qualitativas, intencionando a complementaridade e a confirmação entre as abordagens no aprofundamento da análise. Primeiramente, mapeamos os incidentes altamente significativos com potencial impacto sobre o meio ambiente, descrevendo as suas principais tendências. Em seguida, apresentamos uma revisão sistemática da literatura, indicando o estado da arte sobre a Inteligência Artificial e suas interseções com o meio ambiente. Paralelamente, realizamos um estudo de caso sobre o Brasil, através de entrevistas semi-estruturadas com especialistas civis e militares, e satisfazemos as lacunas identificadas nas etapas anteriores. Entre os principais resultados, identificamos que, embora a produção sobre o tema seja incipiente, há uma presença massiva de incidentes de alta significância, com efeito em infraestruturas críticas e potencial impacto no meio ambiente. Na revisão sistemática, encontramos preocupações éticas a respeito do emprego da inteligência artificial, o qual, para além da necessidade em promover melhorias sobre o meio ambiente, precisa ser ético e ambientalmente sustentável. No estudo de caso, identificamos que, mesmo sendo reconhecida a sua necessidade, as políticas brasileiras nos setores envolvendo Inteligência Artificial ainda são embrionárias, como evidenciado nas entrevistas com especialistas. Ademais, ainda há um dissenso sobre os potenciais efeitos da sua securitização.

Palavras-chave – Inteligência Artificial, Meio Ambiente, Securitização, Métodos Mistos, Entrevistas.

I. INTRODUÇÃO

“The world is in the early stages of a sustainability revolution that has the magnitude and scale of the industrial revolution at the speed of the digital revolution.” (Al Gore 2018)

Na última década, o debate global sobre os riscos atuais provenientes das mudanças climáticas cresceu significativamente, tendo a Organização Mundial de Saúde (OMS) as apontado como a principal ameaça para a saúde da humanidade no século XXI. A centralidade que a questão ambiental possui nas agendas das organizações internacionais

e entre os países tem ampliado as discussões sobre a securitização do meio ambiente (Biswas 2011), que ocorre quando existe um movimento de construção discursiva do campo como uma ameaça existencial para os Estados (Buzan, Waever e De Wilde 1998). No entanto, há ainda um dissenso entre os especialistas sobre os efeitos das ações securitizadoras nessa seara.

Em 2020, com o surgimento da pandemia da COVID-19, houve uma maior projeção acerca da relação entre os impactos da ação humana no meio ambiente e a proliferação de pandemias (Melo e Andrade 2024). Além disso, os Estados vivenciaram o que foi denominado como a pandemia na pandemia. Com o advento do *lockdown* como medidas emergenciais durante os primeiros anos da pandemia, o mundo do trabalho passou a ser intermediado pela dinâmica do *home office*, o que afetou positiva e negativamente o meio ambiente. Enquanto houve a redução geral na emissão de gases do efeito estufa, registrou-se também o aumento exponencial de crimes e ataques cibernéticos, evidenciando a prevalência do ecossistema cibernético na atualidade (Nagli 2022).

Nesse sentido, observa-se um contexto cada vez mais interconectado e, portanto, dependente desses recursos e modos de relações, ao mesmo tempo em que tem se tornado patente a situação incontornável na qual se encontra a agenda ambiental. Entrementes, a interseção entre essas dimensões, representada pelas mudanças resultantes das novas tecnologias, especialmente a Inteligência Artificial (IA), lança outros desafios para as mais diversas parcelas da sociedade, dentre elas: pesquisadores, líderes políticos, organizações internacionais e formuladores de políticas públicas.

No dia 05 de março de 2024, a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) adotou a primeira resolução global da história sobre a Inteligência Artificial, objetivando, entre outras coisas, o desenvolvimento sustentável e a promoção de sistemas de IA seguros, protegidos e confiáveis. Essa resolução é uma das mobilizações recentes em observância aos 17 Objetivos da ONU para o Desenvolvimento Sustentável, projetados para serem alcançados até 2030.

Por mais que haja uma sinalização internacional por parte dos líderes políticos e especialistas desses setores, ainda é notório o *gap* existente na produção empírica nas Ciências Sociais quando o objeto estudado é a relação entre o meio ambiente e as novas tecnologias, como identificado em um momento de pré-análise. Em geral, a grande maioria das pesquisas elucida questões referentes à Ciência da Informação e à Ciência da Computação, enquanto os

trabalhos com enfoque maior na questão ambiental denotam aspectos teóricos e apenas tangenciam a discussão sobre as novas tecnologias.

Diante dessa contradição entre o horizonte dos decisores políticos e do debate acadêmico, o *puzzle* (Gustafsson e Hagström 2018) que move a nossa pesquisa é direcionado pela necessidade de contribuições empíricas mais pontuais e específicas acerca da relação entre meio ambiente e as novas tecnologias.

Com base nessa lacuna identificada, a questão de pesquisa que move este trabalho é “Como as novas tecnologias podem contribuir para a securitização do meio ambiente?”. Respondemos a essa pergunta com a utilização de métodos mistos, unindo análises estatísticas, revisão sistemática da literatura e estudo de caso baseado em entrevistas semi-estruturadas.

Na próxima seção, apresentamos a metodologia e os pressupostos epistemológicos e ontológicos do trabalho, bem como as técnicas empregadas neste estudo. Em seguida, realizamos um mapeamento dos incidentes altamente significativos (CSIS 2024) com impacto no meio ambiente, descrevendo as principais tendências estatísticas encontradas.

Após isso, apresentamos uma revisão sistemática da literatura especializada, indicando o estado da arte sobre a Inteligência Artificial e suas interseções com o meio ambiente. Paralelamente, realizamos um estudo de caso sobre o Brasil, através de entrevistas semi-estruturadas com especialistas civis e militares, satisfazendo as lacunas identificadas nas etapas anteriores. Por fim, apresentamos as conclusões da pesquisa.

II. METODOLOGIA

“Whereas science elicits changes in order to know, technology knows in order to elicit changes.” (Mario Bunge 1979, 173)

Esta pesquisa é, precipuamente, estruturada a partir de uma perspectiva ontológica fundacionista, cujo pressuposto é o de que existe uma realidade objetiva para além da linguagem e da percepção. Em termos epistemológicos, estamos alinhados ao realismo, que tem como premissa a identificação de que nem tudo o que existe pode ser assimilado e apreendido, principalmente no que se refere aos objetos de pesquisa das Ciências Sociais e da Ciência Política, mas que deve-se buscar uma aproximação da realidade, encontrando os mecanismos adequados, criando modelos e sempre reconhecendo a contingência do fazer científico (Bevir 2008; Furlong e Marsh 2010).

Em termos de desenho de pesquisa, utilizamos métodos mistos de coleta e análise de dados, integrando as múltiplas abordagens qualitativas e quantitativas, em observância ao seguinte argumento:

“Integration means that the researcher “mixes” the data. For example, in data collection, this “mixing” might involve combining open-ended questions on a survey with closed-ended questions on the survey. Mixing at the stage of data analysis and interpretation might involve transforming qualitative themes or codes into quantitative numbers and comparing that information with quantitative results in

an “interpretation” section of a study. The place in the process for integration seems related to whether phases (a sequence) or a single phase (concurrent) of data collection occurs.” (Creswell 2009, 243)

Dessa maneira, utilizamos técnicas qualitativas e quantitativas de coleta e análise de dados, intencionando: 1) a confirmação; e 2) a complementaridade (Lieberman 2005; Mahoney e Goertz 2006); (Small 2011). Esses dois modos de combinação se justificam porque:

“Enquanto na primeira o objetivo é inserir cada vez mais informações e análises a partir de diversas técnicas, com o objetivo de robustecer e confirmar os resultados encontrados, na segunda a ideia é de promover o balanceamento do desenho de pesquisa, ponderando os pontos fortes e os pontos fracos de técnicas diferentes e assimilando as vantagens delas, de maneira que o desenho resultante suplanta desvantagens e potencializa as qualidades” (Lira Brito 2022).

Dessa forma, na primeira etapa da pesquisa, identificamos os incidentes cibernéticos altamente significativos com impacto no meio ambiente, a partir dos dados do *Center for Strategic & International Studies* para a série histórica de 2006 a 2024 (CSIS 2024). Com base nessas informações, analisamos, através de estatísticas descritivas (Gerring 2012) a trajetória histórica dos eventos, os países de origem, os tipos de atores responsáveis, países vítimas e tipos de vítimas, e tipificamos os padrões observados.

Em seguida, realizamos uma revisão sistemática (Petticrew e Roberts 2008) da produção científica contemporânea (2019-2024) sobre os impactos da Inteligência Artificial no meio ambiente, a partir de uma coleta utilizando o *software Publish or Perish* e a base de dados *Google Scholar*. Apresentamos, então, o estado da arte dessa literatura especializada e as suas principais tendências e debates.

O desenho de pesquisa culmina em um estudo de caso do Brasil (Sátyro e D’Albuquerque 2020; Gomes Neto, Albuquerque e Silva 2024). O País representa um caso preponderante tanto em relação à questão ambiental quanto no que concerne ao ecossistema cibernético. Ao mesmo tempo que possui a maior área de floresta tropical do mundo, estando no epicentro das discussões ambientais, o Brasil está entre os maiores índices de desmatamento, dentre todos os países. Paralelamente, ao mesmo tempo em que figura entre as maiores pontuações no *Global Cybersecurity Index* (ITU, 2021), o Setor Cibernético enfrenta sérios problemas em termos de cooperação e no combate aos crimes cibernéticos, tendo a grande maioria origem no País (Farahbod, Shayo e Varzandeh 2020), o que denota uma crise de segurança pública (Lira Brito 2020, 2023, 2024b).

Essas duas crises e contradições se retroalimentam quando o assunto é o impacto das novas tecnologias no meio ambiente. Dessa maneira, selecionamos o Brasil como um caso elucidativo para tratar das interseções entre essas temáticas.

Nesse sentido, realizamos entrevistas semi-estruturadas (Rocha 2020) com especialistas da área para preencher as lacunas ainda existentes e aprofundar a análise sobre o caso brasileiro com base nos posicionamentos

dos pesquisadores e *policy makers* (Carlomagno e Rocha 2016). Como técnica de amostragem nessa etapa da pesquisa, utilizamos a *snowball sampling* (Cohen e Arieli 2011), que é especialmente indicada quando os entrevistados fazem parte de uma população de difícil acesso, como especialistas, elites e membros de instituições informais.

No Quadro 1, resumimos as informações das etapas da metodologia da pesquisa.

TABELA I
DESENHO DA PESQUISA

Estatísticas Descritivas	
Fonte	Center for Strategic & International Studies (2024)
Unidade de Análise	Incidentes cibernéticos altamente significativos com impacto no meio ambiente
Recorte Temporal	2006 - 2024
Software de Análise de Dados	RStudio
Variáveis	Ano; Mês; Descrição do incidente; País de origem; Tipo de ator responsável; País vítima; Tipo de vítima; Alvo do ataque
Revisão Sistemática	
Fonte:	Google Scholar
Unidade de Análise:	Artigos científicos (publicados ou grey-literature) sobre os impactos da Inteligência Artificial no meio ambiente, ou que tragam outra relação entre os dois
Artigos excluídos	(1) Livros, dissertações, teses e resenhas (2) Artigos da área do Direito, smart-cities, e agricultura (3) Artigos fora da delimitação temporal (2019 e 2023)
Palavras-chave:	title words: (AI OR "artificial intelligence") OR environment* keywords: AI AND "artificial intelligence" AND sustainab* AND environment* (em português e em inglês)
Recorte Temporal:	2019-2024
Software de Coleta de Dados:	Publish or Perish
Software de Análise de Dados:	RStudio
Idiomas:	Português; Inglês
Estudo de Caso	
Fonte:	Entrevistas
Unidade de Análise:	Brasil
Recorte Temporal:	2024
Técnicas de Coleta de Dados:	Análise documental; Entrevistas semi-estruturadas
Técnica de Análise de Dados:	Análise de Conteúdo

Tabela dos autores 2024.

Os detalhes técnicos e metodológicos sobre cada uma das etapas da pesquisa, bem como seus protocolos de coleta e análise, serão explicitados nas suas respectivas seções, de forma a apresentar também um maior didatismo, seguindo uma abordagem *step-by-step* de produção empírica métodos mistos. Ademais, disponibilizamos as bases de dados e

códigos utilizados no *GitHub* (ver Lira Brito et al. 2024a), alinhando a pesquisa ao debate internacional sobre transparência e replicabilidade nas Ciências Sociais (Freese, Rauf e Voelkel 2022).

III. REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA

“Artificial intelligence can improve the technological tools of conservation and environmental management. It may even be able to slow the rate of destruction and give the world a bit more time to implement the necessary political and economic reforms. But we should not be lulled into thinking artificial intelligence will one day transform our world order. Indeed, the rising power of artificial intelligence, for all its awe-inspiring feats, risks empowering the dark forces of exploitation, repression, and violence underlying today’s escalating global sustainability crisis.” (Peter Dauvergne 2020, 9)

À luz dos dados obtidos a partir da categorização dos incidentes cibernéticos com implicação ambiental listados no relatório do CSIS – presente na quarta seção –, nos propomos a realizar uma revisão sistemática a fim de identificar como a literatura acadêmica tem estudado a relação entre Inteligência Artificial e Meio Ambiente. Na Figura 11, temos o fluxograma PRISMA (*Preferred Reporting Items for Systematic Reviews and Meta-Analyses*), destinado às revisões sistemáticas, a qual indica o fluxo de decisões para a leitura e inclusão dos trabalhos na amostra.

Fig. 11. Etapas da revisão sistemática. Figura dos autores 2024.

Primeiro, nós utilizamos as palavras-chave supracitadas na Tabela 1 (Desenho de Pesquisa). Necessariamente, o título do trabalho precisaria conter as palavras-chave *AI*, *Artificial Intelligence* ou *Environment* (tanto em inglês quanto em português). Pelo *software Publish or Perish (PoP)*, nós optamos para que o número máximo de trabalhos retornados fosse apenas 20 artigos. Desta forma, na

etapa de identificação dos trabalhos, obtivemos 40 artigos retornados (20 com a consulta em inglês, e 20 com a consulta em português).

Segundo, e após a etapa de identificação dos artigos retornados pelo *software*, adentramos à etapa de triagem. Para tal, obedecemos aos seguintes critérios de elegibilidade, conforme a ordem a seguir: (1) identificar se o documento possui um *abstract* o qual relaciona a IA diretamente com o meio ambiente (sem que haja a inserção de uma terceira variável influenciável pela IA, como agricultura ou *smart-cities*); e (2) na presença de um *abstract* que relacione as duas variáveis, realizar a leitura completa do trabalho e a fim de descrever a maneira como essa interação é feita pela literatura.

Durante a etapa de triagem, também estabelecemos alguns critérios de exclusão: (1) livros, dissertações, teses, e resenhas; (2) trabalhos cujo foco principal seja alguma questão da área do Direito, *smart-cities*, e agricultura; (3) estar fora da delimitação temporal (2019 e 2023); e (4) não trazer pelo menos um impacto de IA sobre o meio ambiente, ou uma outra relação entre os dois.

Ainda na etapa de triagem, identificamos que dos 32 trabalhos excluídos, quatro trabalhos foram após leitura do *abstract*, e dois porque eram dissertações de mestrado. O restante foi excluído por (1) estarem indisponíveis (mesmo com *abstracts* que relacionassem IA com meio ambiente); (2) serem livros; e (3) por falarem de sustentabilidade que não a ambiental (como a educacional ou a do sistema judiciário). Os artigos da amostra, bem como os excluídos, estão referenciados na bibliografia deste presente trabalho.

Após identificarmos os trabalhos elegíveis, demos continuidade seguindo os passos: (1) tabular as variáveis tipo *dummy*; (2) descrição das variáveis tipo *string*; (3) concluir a análise estatística descritiva de todas as variáveis – formais, substantivas, e metodológicas. Na Figura 5, temos as dimensões das variáveis, suas descrições e a forma de mensuração.

TABELA IV
SISTEMATIZAÇÃO DOS DADOS

Dimensão Formal	Descrição	Mensuração
Título	Transcreve o título do trabalho	Nominal
Idioma	Identifica o idioma da publicação	Nominal
Ano	Transcreve o ano do trabalho	Nominal
Autor(es)	Transcreve o nome de todos os autores	Nominal
Gênero	Identifica o gênero do autor principal	Dummy (0 = homem; 1 = mulher)
Dimensão Substantiva	Descrição	Mensuração
concept_ai	Indica se conceitua o que é Inteligência Artificial	Nominal
concept_enviro	Indica se conceitua o que é meio ambiente ou sustentabilidade ambiental	Nominal

description	Transcreve os pontos que mais se repetem nos trabalhos, os quais demonstram a maneira como a Inteligência Artificial e Meio Ambiente são abordados	Nominal
Dimensão Metodológica	Descrição	Mensuração
Resumo	Indica se possui resumo	Dummy (0 = não; 1 = sim)
Metodologia	Indica se possui metodologia	Dummy (0 = não; 1 = sim)
Tipo de metodologia	Transcreve qual a metodologia usada	Nominal
Pergunta de pesquisa	Indica se possui pergunta de pesquisa	Dummy (0 = não; 1 = sim)
Hipótese	Indica se possui teste de hipótese	Dummy (0 = não; 1 = sim)

Tabela dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Todos os artigos retornados pelo *Publish or Perish* estão inseridos no Google Planilhas, divididos por páginas. Uma página denomina-se “20 retornos do PoP”, referindo-se aos presentes na amostra oficial de oito trabalhos. A página denominada de “20 retornos excluídos do PoP” refere-se aos que foram excluídos da amostra. Cada trabalho indica a fase em que foi excluído (por exemplo, se após a leitura do *abstract*), e o motivo para tal (como por ser um trabalho da área do Direito). A seguir listamos as estatísticas descritivas da revisão sistemática.

A. Variáveis Bibliométricas

Quatro artigos (50% da amostra) foram publicados em 2023. Dois são de 2020, um de 2022, e um de 2024. Uma vez que 2024 ainda não finalizou, é de se esperar que não existam tantos títulos neste ano. Além disso, mais de 87,5% da amostra é em inglês (apenas um artigo é em português), evidenciando uma forte prevalência de estudos sobre o tema no hemisfério norte.

Dos oito trabalhos, apenas dois (25% da amostra) tiveram mulheres como autor principal. Uma vez que o sexo feminino sofre de falta de representatividade no campo acadêmico, bem como em política e engenharia (Colet e Harriet 1987 *apud* Rodrigues 2023; Brush 1991; Sonnert e Gerald 1996), achados do tipo já eram esperados.

B. Variáveis Substantivas

Três artigos (37,5% da amostra) conceituam inteligência artificial (Dhiman et al. 2024; Kumari e Pandey 2023; Bibri et al. 2024; Yadav e Singh 2023). No primeiro artigo, os autores usam a definição do dicionário *Oxford*, como “o desenvolvimento de sistemas de computadores capazes de performar tarefas que normalmente requerem inteligência humana [...]” (Dhiman et al. 2024, 141). De maneira similar, o segundo artigo a define como um braço da ciência da computação, a qual constroi máquinas inteligentes que executam tarefas que requerem inteligência humana (Kumari e Pandey 2023).

Nenhum artigo define o que seria o Meio Ambiente, ou ainda, no que ele se constitui. Apenas um artigo (12,5% da amostra) define o que é sustentabilidade ambiental. O trabalho de Yadav e Singh (2023) segue a definição de Morelli (2011) e Nishant et al (2020), como “satisfazer as necessidades de recursos e serviços das gerações presentes e futuras sem comprometer a saúde do ecossistema”.

Enquanto isso, um outro trabalho (Dhiman et al. 2024) traz a definição de sustentabilidade conforme a ONU (porém, sem especificar se é do tipo ambiental), como a satisfação das necessidades do presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de satisfazerem as próprias necessidades. Ou seja, ambos os artigos, por mais que apenas um defina a do tipo ambiental, demonstram consonância com as definições gerais de sustentabilidade.

Após a leitura dos trabalhos, capturamos alguns padrões da literatura e os inserimos na variável ‘*description*’, que abarca os principais pontos de um artigo. Primeiramente, nenhum artigo aborda a securitização do meio ambiente sob o âmbito das novas tecnologias, muito menos sob o da Inteligência Artificial. Todos eles trabalham sob um âmbito fora da securitização/segurança internacional – por vezes, usando o termo “governança”, por exemplo, o qual pode ser aplicado tanto para governos quanto para entidades privadas. O termo apareceu com uma razoável frequência em alguns trabalhos (Dhiman et al. 2024; Taghikhah et al. 2022; Nishant, Kennedy e Corbett 2020).

O que vemos é que (1) é necessário uma governança da IA (Dhiman et al. 2024); (2) deve-se incluir conceitos mais inclusivos de governança entre atores governamentais e não-governamentais (Taghikhah et al. 2022); e (3) que o valor verdadeiro da IA será percebido na maneira como a tecnologia facilita e fomenta governança ambiental efetiva (Nishant, Kennedy e Corbett 2020; Dhiman et al. 2024).

Ainda fora do âmbito da securitização, vemos que alguns artigos tratam do uso da IA para o fomento à tomada de decisões que contribua para o meio ambiente. Pelo menos 62,5% da amostra traz a utilização desta tecnologia para esta finalidade. Dhiman et al. (2024) utiliza o dicionário *Oxford* como base para afirmação de que a IA pode contribuir no processo de tomada de decisões. Taghikhah et al. (2022) afirma que a IA tem o potencial de ajudar os tomadores de decisões a conceber soluções e políticas baseadas em evidências científicas para a sustentabilidade ambiental, indicando que a inteligência artificial é uma ferramenta útil para a ciência.

Nishant, Kennedy e Corbett (2020) mostram a existência de estudos que utilizaram modelos de *Machine Learning* (ML) para apoiar a tomada de decisões; além disso, para o processo de *decision-making*, a IA estaria livre de vieses cognitivos típicos de especialistas humanos. Nas palavras de Silveira e Filter (2020, 30), “os novos sistemas tecnológicos, em especial a inteligência artificial, possibilitam a aproximação de diferentes ramos da administração pública à sustentabilidade e auxiliam os agentes competentes na tomada de decisão ambiental”. No entanto, diferente de Nishant, Kennedy e Corbett (2020), Silveira e Filter (2020) afirmam que até mesmo a IA é passível de enviesamentos, tanto no processo de programação quanto no de aprendizagem.

Mesclar a IA e *Big Data* permite às empresas o apoio a decisões em tempo real para a produção, distribuição e conservação da energia o desenvolvimento de energia Taghikhah et al. (2022). Concluímos que os achados sobre

“governança” e “tomada de decisão” são insuficientes para indicar a securitização do meio ambiente, e significa uma forte carência em se utilizar da IA para a defesa deste sob o âmbito da defesa nacional.

Segundamente – e dialogando com os achados descritos nos parágrafos anteriores – nenhum dos trabalhos aborda a indissociabilidade entre IA e o espaço cibernético, bem como sobre a implantação desta tecnologia emergente em infraestruturas críticas nacionais em nome da securitização do meio ambiente. O que percebemos, em nossa amostra, é que a IA é adotada pelo setor privado e pela parte não-militar do setor público.

C. Sustainable Development Goals da ONU

Concluímos que 75% da amostra menciona os *Sustainable Development Goals* (SDGs) da ONU (Dhiman et al. 2024; Yadav e Singh 2023; Kumari e Pandey 2023; Fang, Yan e Wen 2023; Taherdoost 2023; Silveira e Filter 2020). A IA seria vista, portanto, como um meio para se alcançar todos os SDGs propostos pela Organização (Kumari e Pandey 2023; Fang, Yan e Wen 2023), inclusive os de cunho ambiental.

Segundo Fang, Yan e Wen (2023), as aplicações da IA podem ajudar nos ramos de energia renovável, como no de gerenciamento de energia. Dhiman et al. (2024) mencionam considerar os SDGs como um “*framework* compreensivo” a fim de avaliar os impactos positivos e negativos da Inteligência Artificial sobre as dimensões sociais, econômicas, e ambientais. Yadav e Singh (2023) argumentam que existe uma carência de estudos os quais abordem a forma como a IA pode lidar com desafios ambientais quanto à biodiversidade, água e energia, bem como a necessidade de preencher o *gap* da literatura para atingir os SDGs.

D. Energia

Muitos trabalhos da amostra revelam que a IA pode ser empregada no setor energético a fim de reduzir os problemas ambientais, principalmente no de energia renovável. A Inteligência Artificial pode contribuir na redução do consumo de energia (Dhiman et al. 2024). *Artificial Neural Network* (ANN) pode ajudar no monitoramento e gerenciamento da demanda de sistemas de energia; e o uso de *Machine Learning* é capaz reduzir o consumo de combustíveis fósseis (Kumari e Pandey 2023).

Continuando, *Deep Reinforcement Learning* (DRL) pode lidar com os desafios de otimização de energia, e IA e DL (*Deep Learning*) são eficazes na detecção de falhas dentro dos sistemas de energia renovável, bem como na promoção de estabilidade na rede elétrica (Fang, Yan e Wen 2023). Além disso, a IA é capaz de gerenciar a geração, transmissão e consumo de energia, ao promover aos usuários a quantidade exata de que eles precisam ou requisitaram; e os algoritmos de Inteligência Artificial podem gerenciar e controlar os componentes de uma rede de energia (Taherdoost 2023).

Ainda, além da IA ser aplicada na distribuição de energia elétrica (Silveira e Filter 2020), ela pode estimar probabilidades mais acuradas tanto desta distribuição, quanto da produção de energia (Taghikhah et al. 2022).

E. AI for Sustainability versus Sustainability of AI

A literatura aborda dois tipos distintos de interação entre IA e meio ambiente, dividindo-as em “*AI for sustainability*” (IA usada para beneficiar a sustentabilidade ambiental), e a “*Sustainability of AI*” (referindo-se ao quão sustentável o emprego da IA pode ser para o meio ambiente). Segundo Dhiman et al. (2024), a literatura é sistematicamente categorizada entre esses dois tipos, revelando uma perspectiva equilibrada entre ambos. A Figura 12 esquematiza os tipos e direção dos efeitos oriundos da Inteligência Artificial sobre o Meio Ambiente.

Fig. 12. Categorização dos efeitos ambientais dos sistemas de inteligência artificial (IA) (Kunkel, Schmelzle, Niehoff e Beier 2023, 65)

A IA para a sustentabilidade envolve as aplicações benéficas para o meio ambiente, como as já supracitadas (como para a tomada de decisões em nome de boas políticas ambientais, ou ainda o melhor gerenciamento de uma rede de energia). Porém, até mesmo a *AI for Sustainability* pode representar alguns problemas, como a dependência excessiva de dados históricos em modelos de aprendizagem automática, e as dificuldades em medir os efeitos de estratégias de intervenção (Nishant, Kennedy e Corbett 2020). Para Nishant e coautores, uma das soluções é considerar o valor econômico para mostrar como a IA pode fornecer soluções imediatas sem introduzir ameaças de longo prazo à sustentabilidade ambiental.

A sustentabilidade da IA (*sustainability of AI*, ou ainda *sustainable AI*) foca no quão sustentável, ambientalmente, o emprego da Inteligência Artificial é. Temos menções ao *sustainable AI* em alguns artigos, como nos de Dhiman et al. (2024), e o de Nishant, Kennedy e Corbett (2020). Conforme Nishant e coautores (2020), a aplicação da IA pode consumir grandes quantidades de energia, e gerar uma grande pegada de carbono (*carbon footprint*), a qual cresce na medida em que os modelos de IA ficam cada vez mais complexos.

Kumari e Pandey (2023), igualmente, afirmam que além dos modelos de AI gerarem um grande consumo de energia, a pegada de carbono decorrente deste consumo impacta na mudança climática; os autores defendem, então, a necessidade de se desenvolver uma AI que seja mais “*eco-friendly*” (ecologicamente correta ou amigável). Eles argumentam que a própria AI, ainda que geradora de mais dióxido de carbono, pode equipar rastreadores de carbono para monitorar as emissões de minas de carvão por meio de imagens via-satélite.

Estes achados vão ao encontro da literatura por fora da amostra da revisão sistemática: o trabalho de Tamburrini (2022). O autor alerta para o *carbon footprint* provocado por modelos de IA – como *Machine Learning* – os quais podem fomentar o aquecimento global.

F. Cybersecurity

O emprego da IA para a sustentabilidade pode representar alguns problemas cibernéticos, como o aumento dos riscos de cibersegurança (Dhiman et al. 2024; Nishant, Kennedy e Corbett 2020). Nishant, Kennedy e Corbett 2020 revelam que as pesquisas sobre IA para a sustentabilidade (ou seja, para promover melhorias ao meio ambiente) são desafiadas pelos aumentos nos riscos de segurança cibernética. Taherdoost (2023) defende que a falta de atenção aos problemas éticos advindos da Inteligência Artificial (como a privacidade e *accountability*) pode ocasionar um comprometimento da segurança.

Ao revisarmos uma literatura especializada à parte, constatamos que as ameaças cibernéticas podem minar os esforços empregados em nome da sustentabilidade ambiental; isto nos alerta para a consideração da cibersegurança como um componente integral da digitalização sustentável (Goswami et al. 2023). Segundo Goswami et al. (2023), violações de privacidade e vazamento de dados seriam alguns dos riscos cibernéticos; este achado vai ao encontro do que encontramos na revisão sistemática em relação aos princípios éticos necessários para a adoção sustentável da Inteligência Artificial.

Ao que parece, nenhum dos trabalhos presentes na amostra da revisão sistemática aborda o uso da AI no emprego de ciberataques, considerada um dos tópicos de preocupações mais recentes na literatura de cibersegurança. De igual modo, nenhum deles aborda a possibilidade de utilizar a inteligência artificial em, por exemplo, *Automated Threat Detection* (detecção de anomalias ou padrões as quais indiquem ameaças potenciais às redes, essas as quais seriam indicativas de ciberataques).

G. Ética na Inteligência Artificial

Muitos trabalhos alertam para os problemas éticos atrelados à Inteligência Artificial. Yadav e Singh (2023) argumentam que o rápido desenvolvimento dessas tecnologias requer uma regulação que garanta padrões éticos, de transparência, e de segurança. Taghikhah et al. (2022) e Taherdoost (2023) entram em consenso ao afirmarem a existência de alguns problemas éticos relacionados à AI, as quais envolvem responsabilidade, *accountability* e privacidade.

H. Variáveis Metodológicas

Em relação às variáveis metodológicas, observamos que seis dos artigos referenciados possuem resumo, e cinco deles possuem uma metodologia claramente expressa. As metodologias empregadas foram: *systematic mapping study* (Dhiman et al. 2024), *revisão bibliográfica tradicional* (Kumari e Pandey 202; Fang, Yan e Wen 2023) e método dedutivo (Silveira e Filter 2020). Três artigos não especificaram a metodologia utilizada.

Apenas o trabalho de Dhiman et al. (2024) apresenta uma metodologia mais rigorosa; segundo os autores, um *systematic mapping study* (SMS) promove uma visão panorâmica de campos de estudos em emergência, diferente de um *systematic literature review* (SLR), o qual se aprofunda em tópicos de pesquisa em particular através dos estudos empíricos. O SMS pode, inclusive, organizar e caracterizar

quais são as metodologias de pesquisa mais prevalentes nos estudos (Dhiman et al. 2024).

Dos oito artigos analisados, apenas dois (25%) apresentavam explicitamente uma questão de pesquisa e nenhum se propôs a testar uma hipótese. Este dado sugere uma falta de investigação empírica sobre a relação entre a inteligência artificial e o meio ambiente; e expõe, também, que é uma área de investigação relativamente nova, salientando a necessidade urgente de estudos científicos bem definidos e metodologicamente sólidos que especifiquem a pergunta de pesquisa e o teste de hipóteses.

I. Conclusão geral da revisão sistemática

Os achados revelam a necessidade de investirmos em um maior rigor metodológico nas pesquisas sobre inteligência artificial e sua interação com o meio ambiente, a fim de encontrarmos resultados mais consistentes e confiáveis; além disso, revelam as preocupações éticas decorrentes do uso desta tecnologia, sobre o quão ambientalmente sustentável o seu uso é.

IV. MAPEAMENTO DOS INCIDENTES CIBERNÉTICOS ALTAMENTE SIGNIFICATIVOS

“Ao se afetar, temporária ou permanentemente, uma infraestrutura considerada crítica, todo o funcionamento de um Estado e o bem-estar de uma sociedade será também afetado.” (Ferreira 2016, 3)

A. Estatísticas Descritivas

O relatório do *Center for Strategic & International Studies* (2024) serviu como base para as análises descritas apresentadas nesta subseção por divulgar incidentes cibernéticos significativos ocorridos de 2006 até o presente momento. É importante mencionar que ciberataques podem ser empregados por meio de inteligência artificial (Davis 2019), de forma automatizada (Sharikov 2018). No entanto, uma das limitações do relatório é não especificar em quantos desses casos houve o emprego de IA na condução dos ataques. Outra limitação é que ele não deixa claro se os ciberataques realmente trouxeram um prejuízo direto ao meio ambiente. De qualquer modo, o mapeamento dos incidentes altamente significativos é importante para alertar sobre a possibilidade de ataques cibernéticos automatizados e conduzidos por IA, e o seu potencial sobre o meio ambiente, uma vez que estes podem superar, em grandes números, os ataques conduzidos por humanos.

Os ataques são classificados primeiramente pela equipe de pesquisadores do centro que se concentram em ações estatais, de espionagem e ataques cibernéticos em que as perdas são superiores a um milhão de dólares (CSIS 2024). Além disso, o relatório é um "documento vivo" (CSIS 2024) com atualizações regulares de novos incidentes. O relatório disponibiliza o mês, ano e descrições dos ataques em forma de texto.

O processo de categorização do presente trabalho contou com uma primeira análise manual de todos os incidentes, identificando os que possuem pelo menos algum potencial tipo de implicação ambiental. A partir dessa primeira identificação, os ataques foram categorizados a partir do período em que foi ocorrido, os países e atores responsáveis e

vítimas dos ataques, assim como o setor ambiental alvo do incidente. A análise manual do documento foi escolhida por possibilitar maior controle sobre o conteúdo, garantida por uma maior contextualização dos incidentes a partir da análise integral das descrições.

Dessa forma, foram encontrados 78 ataques cibernéticos com potencial impacto ao meio ambiente em todo o mundo, realizados entre 2009 e 2023. Quando analisados ao longo do tempo, conforme a Figura 1, há um aumento no número de casos nos últimos anos, com destaque para os anos de 2020 e 2021, que atingiram 16 e 14 casos, respectivamente. O ano de 2012 também se destaca pelo seu pico no número de ataques cibernéticos (Estado de Minas 2013), alavancando também os casos com potenciais efeitos ao meio ambiente. Com uma tendência de crescimento de 2016, o ano de 2023, entretanto, apresentou uma diminuição nos ataques para taxas anteriores a esse período.

Quando analisamos por tipo de ator, os governos são os que mais praticam e são vitimizados por esses ataques. A Figura 2 também mostra que, logo após os governos nacionais, *hackers* não identificados são os que mais aplicam os ataques cibernéticos com potenciais implicações ambientais. Em contrapartida, o setor privado é o segundo maior alvo desses ataques, seguido por indivíduos e Organizações Internacionais (OIs), com apenas 2 vítimas para cada em todo o período analisado.

Em relação apenas aos ataques, independentemente do ator responsável, os russos são supostamente os principais agressores. China e Coreia do Norte vêm logo em seguida, cada um com 10 ataques com implicações ambientais reportados pelo CSIS (2024). Irã, Israel, Síria, Ucrânia e Vietnã também foram responsabilizados por pelo menos algum incidente cibernético. O número total de incidentes para cada um desses países pode ser observado na Figura 3.

Além dos países apresentados, algumas regiões, como o Leste Europeu e o Oriente Médio também foram reportados como responsáveis por ataques, cada um em apenas um incidente. Entretanto, pela falta de precisão, os países que compõem essas regiões não foram contabilizados para esta análise. Também é necessário pontuar que 26 casos não possuem nenhuma identificação em relação a um possível país de origem dos incidentes.

Fig. 1. Número de ataques ao longo do tempo. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Fig. 2. Número de ataques por tipos de atores. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Fig. 3. Número de incidentes por países responsáveis por ataques. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

As nacionalidades dos atores alvos desses mesmos ataques tendem a ser mais diversas. Enquanto os atacantes se resumem a apenas 9 nações, as vítimas estão distribuídas em 44 países diferentes. Entretanto, a maior parte desses países sofreu apenas 1 ataque cibernético com implicação ambiental ao longo dos 19 anos analisados. Para fins de análise e apresentação, esses casos únicos foram categorizados como "outros", como apresentado na Figura 4.

Apesar da grande quantidade de casos únicos, os ataques com alvo a atores estadunidenses conseguem superar essa marca. Os Estados Unidos da América (EUA), mesmo não tendo sido reportado como responsável por nenhum incidente cibernético com implicações ambientais, é o país que mais recebe esse tipo de ataque. A Ucrânia, segundo país com maior número de casos, foi alvo de ataques cerca de 4 vezes menos que os EUA. Desconsiderando os Estados Unidos, a distribuição de incidentes entre o restante dos países vítimas é mais homogênea. Portanto, há uma discrepância de casos não só em relação aos países alvo, mas também quando comparamos entre as nações atacantes e vítimas.

Fig. 4. Número de incidentes por países responsáveis por ataques. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

Analisando mais especificamente para os setores impactados pelos incidentes cibernéticos, o setor energético, por exemplo, é o que mais sofreu com incidentes de implicação ambiental. Além do setor de energia em geral, a Figura 5 também mostra que há uma predileção pelos setores petrolífero e de energia nuclear. Em seguida, infraestruturas hídricas, como de abastecimento e tratamento de água, também são alvo de ataques cibernéticos. Outros setores como centros de pesquisa, elétrico, marítimo, saúde e meio ambiente em geral também foram alvos de ataques. A categoria "Outros" agrega ataques a infraestruturas de setores diversos, mas que individualmente apresentam valor menos significativo em relação aos anteriores.

A tabela 2 abaixo apresenta as descrições originais do CSIS para cada um dos setores com implicação ambiental identificados a partir da análise manual do relatório. Esses excertos foram escolhidos para exemplificar como os ataques cibernéticos foram realizados no âmbito de cada uma das áreas e como o CSIS tende a descrever os incidentes em geral. Dessa forma, além de *hackers* utilizarem diferentes táticas, o relatório também apresenta as descrições dos ataques em diferentes graus de detalhamento. Enquanto o incidente exemplificativo para o setor hídrico especifica a quantidade de computadores e dados utilizados no ataque, o caso energético não possui um responsável pelo ataque identificado, por exemplo.

Fig. 5. Número de ataques por setor. Figura dos autores 2024. Adaptado para o português de CSIS (2024).

TABELA II
EXEMPLOS DE ATAQUES POR SETOR

Sector	Mês e	Descrição de Ataques
--------	-------	----------------------

Nesse sentido, se considerarmos o setor de energia nuclear, podemos ter um ciberataque capaz de causar explosões, as quais, por sua vez, lançarão material radioativo na atmosfera, contaminando o meio ambiente. Em seu laboratório, e juntamente ao seu time, Stuart Madnick, professor de sistemas de engenharia do MIT (*Massachusetts Institute of Technology*), simulou ciberataques que resultaram em explosões (CNBC 2024), revelando a plausibilidade de ataques ciber-físicos impulsionados por IA. Madnick afirma:

“If you cause a power plant to stop from a typical cyberattack, it will be back up and online pretty quickly, but if hackers cause it to explode or burn down, you are not back online a day or two later; it will be weeks and months because a lot of the parts in these specialized systems are custom made. People don't realize downtimes can be substantial” (Madnick 2024 *apud* CNBC 2024).

Se todos estes incidentes cibernéticos de alta significância, relatados pelo CSIS, foram conduzidos manualmente, é importante dimensionarmos o potencial de ciberataques automatizados, impulsionados e conduzidos por inteligência artificial. Por isso, podemos vislumbrar um aumento na frequência e sofisticação de ataques cibernéticos conduzidos por AI, os quais são capazes de superar, em número e em capacidade de danos, os ciberataques conduzidos por humanos.

Ainda, os ataques cibernéticos impulsionados por IA podem superar os humanos em complexidade, se considerarmos o poder de inteligências artificiais generativas; com simples *scripts* de comando, estas podem gerar códigos maliciosos muito mais eficientes e danosos. Tim Chase, CISO (*Chief Information Security Officer*) na plataforma de dados Lacework afirma que *hackers* podem usar IA generativa para criar códigos capazes de tomar o controle de sistemas industriais, e causando destruição física (Chase 2024 *apud* CNBC 2024). Ademais, e segundo Chase (2024 *apud* CNBC 2024), a inteligência artificial é capaz de tornar ataques cibernéticos aos sistemas industriais uma tarefa muito mais fácil para um *hacker* mediano; para Chase, quanto mais fácil se tornar esses ataques, maior será a frequência com que ocorrerão.

Portanto, e guardadas as devidas proporções, não é excessivo tomar-se medidas preventivas de cibersegurança as quais evitem um novo Caso Stuxnet, mas com danos ambientais equiparáveis ao acidente de Chernobyl. Assim sendo, os cenários supracitados são extremos, mas inteiramente plausíveis.

V. ANÁLISE DO CONTEXTO BRASILEIRO

“O Brasil é um país de dimensão continental e que tem um percentual invejável de áreas preservadas, em relação a vários outros países. Ao mesmo tempo, por possuir vastas florestas com riquezas incalculáveis, acaba sendo alvo de vários países interessados em que essas riquezas não sejam exploradas ou interessados em explorá-las de forma predatória.” (Pedro Linhares 2024)

A. Informações Gerais

Intencionando a confirmação e a complementaridade em relação aos resultados encontrados nas etapas anteriores, realizamos entrevistas semi-estruturadas com especialistas da área para preencher as lacunas ainda existentes e aprofundar a análise sobre o caso brasileiro.

A seleção de casos foi feita com base na técnica *snowball sampling* (Cohen e Arieli 2011), uma vez que tanto as discussões acerca da Segurança Cibernética e das novas tecnologias quanto a temática ambiental representam nichos de pesquisa e de *expertise*. Dessa forma, iniciamos esta etapa identificando entrevistados-chave para que, então, estes indicassem outros possíveis entrevistados.

Dividimos a população selecionada entre especialistas das dimensões ambiental (pesquisadores, formuladores de políticas públicas e atores políticos) e cibernética (I - civis e militares; II - pesquisadores, formuladores de políticas públicas e atores políticos).

Nesse âmbito, elaboramos perguntas gerais para conduzir as entrevistas semi-estruturadas, onde cada um dos participantes poderia adicionar comentários e discorrer sobre a sua atuação e experiência específica na arena debatida. As perguntas mobilizadoras foram as seguintes:

Pergunta 1 (P1) - De que forma a área em que você atua tem trabalhado o debate sobre a Inteligência Artificial e os seus impactos na sociedade?

Pergunta 2 (P2) - Diante do crescimento considerável dos ataques às infraestruturas críticas com impacto no meio ambiente, há algo sendo feito no Setor Cibernético para lidar com esse problema?

Pergunta 3 (P3) - Você tomou conhecimento de algum ataque a infraestruturas críticas - redes de distribuição de água, de energia, usinas nucleares - envolvendo o uso de Inteligência Artificial nos últimos anos? Na sua opinião, qual impacto esse tipo de recurso pode ter, quando direcionado para a degradação do meio ambiente?

Pergunta 4 (P4) - As novas tecnologias e, especialmente, a Inteligência Artificial, multiplicaram a complexidade na qual se encontra a agenda ambiental. De um lado, a AI impõe desafios para a segurança nacional (inclusive com impactos no meio ambiente), e também tem gerado maior consumo de energia e processamento, além da degradação do meio ambiente. Por outro ângulo, a AI pode proporcionar soluções, quando utilizada eficientemente. Como você vê esse cenário?

Pergunta 5 (P5) - Na sua opinião, é dada a devida atenção a esses assuntos (securitização do meio ambiente / impacto da AI)?

Pergunta 6 (P6) - Quais os riscos de se perder a corrida do conhecimento sobre a Inteligência Artificial?

Pergunta 7 (P7) - A securitização do meio ambiente pode ser vista como uma solução?

Pergunta 8 (P8) - No Brasil, é factível a parceria/cooperação entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima nessa seara?

Pergunta 9 (P9) - Para que essa perspectiva se concretize, quais desafios precisam ser superados no País?

Pergunta 10 (P10) - Qual a singularidade do contexto brasileiro (em relação ao mundo) nessa área?

Para além dessas perguntas, cada um dos entrevistados também recebeu perguntas específicas de acordo com o seu perfil.

B. Estatísticas Descritivas

No total, enviamos convites para oito entrevistados, entre homens e mulheres, militares e civis, especialistas das dimensões ambiental e cibernética, gestores, formuladores de políticas, pesquisadores e atores políticos.

Como pode ser observado na Figura 13, dos participantes, apenas 25% são mulheres - ambas integrando a dimensão ambiental. Por esta etapa de seleção não ser aleatória e depender de indicações, por parte dos participantes-chave, de outros possíveis entrevistados, podemos ter incorrido em alguma lacuna em relação à representatividade de gênero nos ambientes acadêmico e político, e entre as dimensões: civil e militar, ambiental e cibernética.

No entanto, nas pesquisas envolvendo o Setor Cibernético, por exemplo, há contribuições de pesquisadoras proeminentes como Pinto e Grassi (2020), Loose e Pagliari (2020), enquanto na dimensão ambiental podemos citar as contribuições de Silva (2020) e Hernández (2010).

Entre as ocupações/profissões, enfatizamos a atividade da pesquisa (62,5%) com vistas a apresentar resultados sobre como os especialistas da comunidade acadêmica têm avaliado essa interseção dos impactos da Inteligência Artificial no meio ambiente. Outrossim, não deixamos de incluir representantes do funcionalismo público (12,5%), gestores (12,5%) e atores políticos (12,5%), envolvidos mais diretamente com o cotidiano desses assuntos.

Fig. 13. Distribuição dos entrevistados por gênero. Figura dos autores 2024.

Fig. 14. Distribuição dos entrevistados por profissão. Figura dos autores 2024.

No que diz respeito às áreas de atuação, a grande maioria (50%) tem a sua *expertise* direcionada totalmente para as questões ambientais, enquanto 37,5% estão concentrados nos debates provenientes do Setor Cibernético e 12,5% produzem consistentemente sobre ambas as áreas.

Fig. 15. Distribuição dos entrevistados por *expertise*. Figura dos autores 2024.

Após a confirmação da participação, enviamos as perguntas para cada entrevistado. No entanto, após o recebimento das perguntas, só tivemos devolutiva de 3 deles, tendo os três *expertise* maior no Setor Cibernético.

Uma observação preliminar válida é a maior facilidade dos especialistas que tratam da cibernética de lidar com questões que envolvem outras áreas e de como elas se relacionam com as novas tecnologias, em comparação com uma maior resistência observada entre os especialistas da temática ambiental, quando mobilizados a perscrutar impactos de outras searas no seu objeto de estudo.

A seguir, apresentamos de forma sistemática os entrevistados, suas biografias resumidas e as perguntas e respostas de cada um. Todos os entrevistados concordaram em ter os seus dados coletados, e os seus nomes e respostas publicados nesta pesquisa.

C. Perfis dos Entrevistados

Entrevistado I: Pedro Arthur Linhares Lima

Perfil: O Prof. Dr. Brig. Int. R1 Pedro Linhares possui graduação no Curso de Formação de Oficiais Intendentes pela Academia da Força Aérea - AFA, mestrado em Computer

Science pelo *Air Force Institute of Technology* - AFIT, e doutorado em Engenharia de Produção pela Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ. Atua como professor na Universidade da Força Aérea - UNIFA. Tem experiência em Governança de Tecnologia da Informação e Segurança e Defesa Cibernéticas.

Entrevistado II: Gills Vilar Lopes

Perfil: O Prof. Dr. Gills Vilar Lopes possui graduação em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba - UEPB, e mestrado e doutorado em Ciência Política pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE. Fez pós-doutorado no *Department of War Studies do King's College London* (KCL). Atualmente, é Professor Adjunto de Ciência Política e Relações Internacionais no Programa de Pós-Graduação em Ciências Aeroespaciais (PPGCA) da Universidade da Força Aérea. Tem Experiência em Direito Internacional Público, Relações Internacionais Cibernéticas, e Segurança Internacional com foco em Poder Espacial.

Entrevistado III: Paulo Roberto Medeiros Viana

Perfil: O agente Paulo Roberto Viana possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, especialização em Direito Tributário, e em Computação Forense e Perícia Digital. É servidor público mobilizado em Brasília/DF pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, atuando no Laboratório de Operações Cibernéticas – Ciberlab e já atuou no Laboratório de Extração Avançada e Análise de Dados.

D. Análise das Entrevistas

Os entrevistados oferecem perspectivas distintas sobre como suas áreas têm abordado a Inteligência Artificial (IA) e seus impactos na sociedade. O primeiro entrevistado destaca a inclusão da IA no currículo acadêmico, como na disciplina de Fundamentos de Segurança e Defesa Cibernética, o que é reforçado pelo segundo entrevistado, que ressalta o foco nos impactos da IA no Poder Aeroespacial. Enquanto isso, o terceiro entrevistado concentra-se no estudo da utilização da IA em atividades criminosas, como fraudes e ransomwares, buscando compreender seu funcionamento para desenvolver estratégias de combate.

Quanto à segunda questão, os entrevistados oferecem percepções sobre as medidas tomadas no setor cibernético para lidar com ataques às infraestruturas críticas com impacto ambiental. O primeiro entrevistado menciona a importância da regulamentação e da aplicação da IA na identificação de vulnerabilidades. O segundo entrevistado destaca a Política Nacional de Cibersegurança e a formação de equipes de resposta a incidentes cibernéticos. Por outro lado, o terceiro entrevistado aponta a realização de cursos de capacitação para políticas de enfrentamento de crimes cibernéticos como uma estratégia. O próprio uso do termo estratégia pode denotar a perspectiva securitária mobilizada.

Sobre o impacto na degradação do meio ambiente decorrente de ataques à infraestrutura crítica com o uso da IA, os entrevistados compartilham perspectivas. Os dois primeiros entrevistados não mencionam casos específicos, mas destacam o potencial dano da IA quando utilizada de forma errada, afetando sistemas de monitoramento ambiental

e causando danos significativos. Já o terceiro entrevistado ressalta o potencial impacto na interrupção de serviços e acidentes nucleares, afetando diretamente o meio ambiente.

Todos os entrevistados reconhecem a complexidade da IA na agenda ambiental. O primeiro entrevistado destaca a dualidade da IA em trazer benefícios e malefícios, ressaltando a necessidade de regulamentação para mitigar os impactos negativos. O segundo entrevistado enfatiza a complexidade da IA na agenda ambiental e a expectativa de soluções eficientes, especialmente com a integração da IA com a tecnologia quântica. Enquanto isso, o terceiro entrevistado aponta a necessidade de regulamentação e fiscalização como política pública diante dos desafios apresentados pela inteligência artificial.

Opiniões variadas foram relatadas sobre os assuntos relacionados à securitização do meio ambiente e ao impacto da IA. O primeiro entrevistado afirma que não é dada a devida atenção. O segundo entrevistado relata que o meio ambiente recebe mais atenção de securitização do que a IA. Já o terceiro entrevistado considera a segurança nacional como algo importante, destacando a necessidade de atenção a esses temas.

Os entrevistados alertam para os riscos de perder a corrida do conhecimento sobre IA. O primeiro entrevistado destaca a importância de não ficar para trás nas discussões estratégicas sobre IA. O segundo entrevistado enfatiza o atraso no desenvolvimento do país em diferentes aspectos caso não se mantenha atualizado sobre a IA. Enquanto isso, o terceiro destaca impactos negativos nos aspectos econômicos, tecnológicos, sociais e ambientais no Brasil.

Diferentes perspectivas foram oferecidas sobre se a securitização do meio ambiente pode ser vista como uma solução. O primeiro entrevistado considera a securitização como parte da solução, desde que leve em consideração outras áreas envolvidas. O segundo entrevistado não vê a securitização como uma solução, sugerindo um debate político qualificado entre a indústria e a academia. Enquanto isso, o terceiro entrevistado diz que é necessário mais do que isso, mas é um primeiro passo.

Os entrevistados concordam sobre a factibilidade da parceria entre o Ministério da Defesa e o Ministério do Meio Ambiente no Brasil. O primeiro entrevistado considera factível, citando as experiências das três Forças na conservação das áreas sob suas jurisdições espalhadas pelo Brasil. O segundo entrevistado entende que é possível, destacando a cooperação técnica e a mão de obra especializada dos dois ministérios com o monitoramento e combate a incêndios e estudos na Antártica como provas exitosas dessa cooperação interministerial. Enquanto isso, o terceiro entrevistado concorda com a viabilidade a partir da mão de obra especializada em respectivas áreas de atuação.

Referente à nona questão, o primeiro entrevistado responde a pergunta ressaltando a necessidade de um diálogo maduro e consistente nas casas legislativas, sem viés e interesses ideológicos, enquanto o segundo enfatiza a necessidade de se fortalecer os sistemas de monitoramento. O terceiro entrevistado não respondeu a questão.

Na décima questão, os entrevistados oferecem perspectivas distintas sobre a singularidade do contexto brasileiro em relação ao mundo nessa área. O primeiro entrevistado destaca o tamanho do Brasil e a preservação de áreas naturais como diferenciais. O segundo entrevistado cita o papel do Brasil como grande produtor e exportador de

commodities, tornando-o especialmente vulnerável a intempéries ambientais. Enquanto isso, o terceiro entrevistado não responde à pergunta. Há um consenso entre os entrevistados sobre a importância da regulamentação e a cooperação interministerial para lidar com os desafios apresentados pela inteligência artificial e seus impactos.

E. Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima

Entre as entrevistas confirmadas, havia uma com representantes do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima. Entramos em contato com a assessoria direta da Ministra Marina Silva, com a assessoria de imprensa e os seus contatos oficiais, ao que recebemos a confirmação da participação na pesquisa, apenas com o detalhamento de que procurariam os profissionais técnicos do Ministério. No entanto, após isso, não mais obtivemos retorno dos contatos, de modo que foi preciso realizar um pedido utilizando a Lei de Acesso à Informação, Lei nº 12.527, para obter os dados essenciais sobre o caso brasileiro.

Levando em consideração o interesse público e a importância do Ministério para o tema debatido, optamos por apresentar integralmente as respostas obtidas através da Lei de Acesso à Informação.

Pergunta 1) O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem recursos humanos especializados para lidar com os efeitos e interseções da Inteligência Artificial no meio ambiente? Quantos são? Quais as áreas e funções?

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: O setor de Tecnologia da Informação do MMA, CGTI, não conta com recursos humanos especializados para lidar com IA.

Pergunta 2) O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima tem desenvolvido políticas para responder ao impacto da Inteligência Artificial no meio ambiente? Se sim, gostaria que identificassem quais são.

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: O setor de Tecnologia da Informação do MMA, CGTI, não tem desenvolvido políticas de IA.

Pergunta 3) Há mobilização para uma governança integrando aspectos da Inteligência Artificial? Se sim, gostaria que dissessem como essa mobilização ocorre.

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: No setor de Tecnologia da Informação do MMA, CGTI, não existe mobilização para governança de IA.

Pergunta 4) Em que medida o Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil está alinhado com o conceito de "Computational Sustainability"?

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: No setor de Tecnologia da Informação do MMA, CGTI, todas as contratações de TI, regidas pela IN 94/2022 observam os requisitos "sociais, ambientais e culturais, que definem requisitos que a solução de TIC deve atender para estar em conformidade com costumes, idiomas e ao meio ambiente, dentre outros, observando-se, inclusive, no que

couber, o Guia Nacional de Contratações Sustentáveis, e suas atualizações, elaborado pela Câmara Nacional de Sustentabilidade da Controladoria Geral da União/Advocacia Geral da União".

Pergunta 5) O Ministério do Meio Ambiente e Mudança do Clima coopera com outras instituições quando ocorrem tentativas de ataques às infraestruturas críticas que envolvem redes de distribuição de água e energia, para evitar potenciais danos ao meio ambiente?

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: O Departamento de Planejamento e Gestão Estratégica esclarece que esta Pasta faz parte do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC, conforme o art. 10 da Lei nº 12.608, de 10 de abril de 2012 que institui a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil - PNPDEC, dispõe sobre o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil - SINPDEC e o Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil - CONPDEC e dá outras providências, a seguir em destaque: Art. 10. O SINPDEC é constituído pelos órgãos e entidades da administração pública federal, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios e pelas entidades públicas e privadas de atuação significativa na área de proteção e defesa civil. Parágrafo único. O SINPDEC tem por finalidade contribuir no processo de planejamento, articulação, coordenação e execução dos programas, projetos e ações de proteção e defesa civil. O Decreto nº 10.593, de 24 de dezembro de 2020 (https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2019-2022/2020/Decreto/D10593.htm) dispõe sobre a organização e o funcionamento do Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil e do Conselho Nacional de Proteção e Defesa Civil e sobre o Plano Nacional de Proteção e Defesa Civil e o Sistema Nacional de Informações sobre Desastres. Ressalta-se que a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, vinculada ao Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, é o órgão central do SINPDEC, sendo responsável pela coordenação do Sistema Nacional, bem como pela articulação com os órgãos e as entidades federais para a execução das ações de gerenciamento de riscos e de desastres no âmbito do Sistema Federal de Proteção e Defesa Civil. Outros esclarecimentos podem ser encontrados na página do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional: <https://www.gov.br/mdr/pt-br/assuntos/protacao-e-defesa-civil/sinpdec>

Pergunta 6) Quais os atuais desafios e potencialidades, em nível de planejamento e estratégia, referentes à utilização da Inteligência Artificial no Meio Ambiente e Mudança do Clima?

Resposta do Ministério de Meio Ambiente e Mudança do Clima: Não há avaliação, diagnóstico ou estudo das potencialidades da utilização da utilização de Inteligência Artificial no planejamento estratégico do Meio Ambiente e Mudança do Clima.

VI. CONSIDERAÇÕES FINAIS

A partir da pergunta "como as novas tecnologias podem contribuir para a securitização do meio ambiente?",

estruturamos um desenho de pesquisa baseado em métodos mistos, com o intuito de apresentar três formas de explorar essa questão. Primeiramente, realizamos um mapeamento original dos ataques cibernéticos com potencial impacto no meio ambiente. Esses ataques, ainda que não especificados como, ou comprovadamente conduzidos por IA, nos permitem imaginar os possíveis prejuízos oriundos de ataques cibernéticos empregados por inteligência artificial. Em seguida, através de uma revisão sistemática, indicamos o estado da arte nessa área de nicho. Por último, realizamos um estudo do caso brasileiro baseado em entrevistas com especialistas, abordando como os assuntos discutidos anteriormente dialogam com o estudo de caso.

A partir das análises descritivas de incidentes cibernéticos com potenciais implicações ambientais, esse trabalho contribui com uma recente virada nos estudos cibernéticos para uma produção mais empírica (Canfil 2024). Nossos principais achados reforçam a tendência de uma maior securitização da agenda ambiental devido ao aumento no número de ataques em anos recentes.

Apesar de uma perspectiva de securitização individualista (Græger 1996) ou de segurança humana em relação à questão do meio ambiente (Tabačková 2013), a maior parte dos incidentes são promovidos e possuem como alvos os governos nacionais. A prevalência desses atores pode ser explicada tendo em vista que os setores mais impactados – o energético, petrolífero, nuclear e hídrico – tendem a ser administrados por órgãos e companhias estatais.

Dessa forma, os crescentes ataques aos governos nacionais com implicações ambientais implica uma maior necessidade de regulamentação e sistematização de processos de segurança voltados para a área. Nesse mesmo sentido, nossos achados reforçam uma demanda por uma maior produção acadêmica acerca de incidentes cibernéticos, segurança e defesa cibernéticas e meio ambiente.

Na revisão sistemática, identificamos que a interseção entre a Inteligência Artificial e o *setor ambiental* é um domínio emergente de pesquisa e aplicação que enfrenta obstáculos substanciais. Conforme observado, a literatura especializada nesta área carece de uma abordagem securitária e de metodologias rigorosas. Dessa forma, embora haja um interesse crescente na utilização da IA para a resolução de problemas ambientais, a falta de desenhos metodológicos consistentes pode resultar em resultados incompletos e/ou imprecisos.

Além disso, para garantir a sustentabilidade ambiental da IA, é fundamental antecipar e abordar os potenciais riscos e implicações associados à sua utilização, o que inclui preocupações de segurança cibernética, uma vez que os sistemas de IA podem ser vulneráveis a ataques e manipulações com consequências ambientais indesejáveis. Além disso, observamos que, dentre todos os artigos presentes na amostra da revisão sistemática, nenhum aborda a possibilidade de ciberataques serem conduzidos por inteligência artificial, e de forma automatizada.

A utilização da IA no contexto ambiental é ambígua, podendo ser representada pela expressão "faca de dois gumes". Se por um lado ela proporciona oportunidades sem precedentes de compreensão e resolução de questões ambientais complexas, por outro, a sua utilização sem respeito a princípios éticos, e ao uso sustentável de energia, pode ter consequências hostis para o meio ambiente e para a sociedade. Neste sentido, é crucial que os pesquisadores e os

formuladores de políticas considerem tanto os benefícios como os desafios da IA para o meio ambiente, a fim de encontrar um caminho ponderado.

Para complementar os achados das etapas anteriores, entrevistamos especialistas das áreas abordadas. Sobre o impacto na degradação do meio ambiente decorrente de ataques à infraestrutura crítica com o uso da IA, os entrevistados compartilharam perspectivas. Os dois primeiros entrevistados destacaram o potencial dano da IA quando utilizada de forma errada, afetando sistemas de monitoramento ambiental e causando danos significativos. Já o terceiro entrevistado ressaltou o potencial impacto na interrupção de serviços e acidentes nucleares, afetando diretamente o meio ambiente. Nesse sentido, houve um consenso entre os entrevistados sobre a importância da regulamentação e a cooperação interministerial para lidar com os desafios apresentados pela inteligência artificial e seus impactos.

Os entrevistados ofereceram percepções as mais diversas sobre as medidas tomadas no setor cibernético para lidar com ataques às infraestruturas críticas com impacto ambiental. O primeiro entrevistado mencionou a importância da regulamentação e da aplicação da IA na identificação de vulnerabilidades. O segundo entrevistado destacou a Política Nacional de Cibersegurança e a formação de equipes de resposta a incidentes cibernéticos. Por outro lado, o terceiro entrevistado indicou a realização de cursos de capacitação para políticas de enfrentamento de crimes cibernéticos como uma estratégia.

Diferentes visões foram oferecidas sobre se a securitização do meio ambiente pode ser vista como uma solução. O primeiro entrevistado considerou a securitização como parte da solução, desde que se leve em consideração outras áreas envolvidas. O segundo entrevistado não viu a securitização como uma solução, sugerindo um debate político qualificado entre a indústria e a academia. Enquanto isso, o terceiro entrevistado apontou que até a securitização é insuficiente.

Os entrevistados oferecem perspectivas distintas sobre a singularidade do contexto brasileiro em relação ao mundo nessa área, sendo os principais pontos a ressaltados: o tamanho do país e a preservação de áreas naturais como diferenciais; e o papel como grande produtor e exportador de *commodities*, tornando-o especialmente vulnerável a intempéries ambientais.

Para a agenda de pesquisa, identificamos a necessidade de mais pesquisas empíricas abordando a interseção entre os assuntos abordados neste trabalho, desde estudos comparativos sobre securitização na área em grupos de países distintos até estudos de caso sobre a estruturação das políticas ambientais em relação às novas tecnologias.

VII. CONTRIBUIÇÃO DOS AUTORES

Renato Victor Lira Brito: Concepção e desenho da pesquisa; Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Júlia Costa Amancio Santos Coriolano: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do

manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Júlia Cardoso Lima Pastick: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Taís Barbosa Gusmão: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Maria Clara Miranda Bezerra Dias: Revisão de literatura; Aquisição de dados; Análise e interpretação de dados; Elaboração do manuscrito; Revisão intelectual do manuscrito; Aprovação final da versão submetida ao congresso.

Referências

- Amaral, Luís Graça. 2022. "O impacto da inteligência artificial na sustentabilidade ambiental das áreas funcionais de empresas de manufatura". Master's thesis. <https://repositorio.iscte-iul.pt/handle/10071/26272>.
- AON. 2018. Silent Cyber Scenarios: Opening The Flood Gates. https://success.guidewire.com/rs/140-LHX-683/images/Long_form_final.pdf
- Bevir, Mark. 2008. "Meta-methodology: Clearing the Underbrush". In: *The Oxford Handbook of political methodology*, editado por Box-Steffensmeier, Janet; Brady, Henry; Collier, David, 48-70. Nova York: Oxford University Press.
- Bibri, Simon Elias, John Krogstie, Amin Kaboli, e Alexandre Alahi. 2024. "Smarter eco-cities and their leading-edge artificial intelligence of things solutions for environmental sustainability: A comprehensive systematic review". *Environmental Science and Ecotechnology* 19, 100330 (maio): 1-31. <https://doi.org/10.1016/j.ese.2023.100330>.
- Biswas, Niloy Ranjan. 2011. "Is the environment a security threat? Environmental security beyond securitization". *International Affairs Review* 20, 1: 1-22.
- Bunge, Mario. 1979. Philosophical inputs and outputs of technology. In: *The history and philosophy of technology*, editado por George Bugliarello e Dean B. Doner, 262-281. Urbana: University of Illinois Press.
- Burton, Joe, e Clare Lain. 2020. "Desecuritising cybersecurity: towards a societal approach". *Journal of Cyber Policy* 5, 3 (dezembro): 449-470. <https://doi.org/10.1080/23738871.2020.1856903>.
- Buzan, Barry. 1997. "Rethinking Security after the Cold War". *Cooperation and Conflict* 32, 1 (março): 5-28. <https://doi.org/10.1177/0010836797032001001>.
- Buzan, Barry, Ole Wæver, and Jaap De Wilde. 1998. *Security: A new framework for analysis*. Lynne Rienner Publishers.
- Canfil, Justin Key. 2024. "Until Consensus: Introducing the International Cyber Expression Dataset". *Journal of Peace Research* 61, 1: 150-59. <https://doi.org/10.1177/00223433231217656>.
- Carlomagno, Márcio e Leonardo Caetano da Rocha. 2016. "Como criar e classificar categorias para fazer análise de conteúdo: uma questão metodológica". *Revista Eletrônica de Ciência Política* 7, 1: 173-188.
- CI-ISAC Australia. 2023. "Cyber Threats to the Australian Water & Sewerage Sector". <https://www.linkedin.com/pulse/cyber-threats-australian-water-sewerage-sector-ci-isac/>
- CNBC. 2024. "'Cyber-physical attacks' fueled by AI are a growing threat, experts say". <https://www.cnn.com/2024/03/03/cyber-physical-attacks-fueled-by-ai-are-a-growing-threat-experts-say.html>
- Cohen, Nissim, & Arieli, Tamar. 2011. "Field research in conflict environments: Methodological challenges and snowball sampling". *Journal of peace research* 48, 4 (julho): 423-435. <https://doi.org/10.1177/0022343311405698>.
- Costa Borba, Marcelo da, Ramos, Josefa Edileide Santos, Ramborger, Bibiana Melo, Marques, Eduardo Oliveira, & Machado, João Armando Dessimon. 2022. "Gestão no meio agrícola com o apoio da Inteligência Artificial: uma análise da digitalização da agricultura". *Revista em Agronegócio e Meio Ambiente* 15, 3 (julho): 1-22. <https://doi.org/10.17765/2176-9168.2022v15n3e9337>.
- CSIS, Center for Strategic & International Studies. 2020. *Significant Cyber Incidents*. Washington. Disponível em: <https://www.csis.org/programs/strategic-technologies-program/significant-cyber-incidents>
- Dauvergne, Peter. 2020. *AI in the Wild: Sustainability in the Age of Artificial Intelligence*. MIT Press.
- Davis, Zachary. 2019. "Artificial Intelligence on the Battlefield: Implication for Deterrence and Surprise". PRISM. https://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/prism/prism_8-2/PRISM%208-2.pdf?ver=2019-10-28-122747-047
- Dhiman, Rachit, Sofia Miteff, Yuancheng Wang, Shih-Chi Ma, Ramila Amirikas, e Benjamin Fabian. 2024.

- “Artificial Intelligence and Sustainability—A Review”. *Analytics* 3, 1 (dezembro): 140–64. <https://doi.org/10.3390/analytics3010008>.
- Fan, Zhencheng, Zheng Yan, e Shiping Wen. 2023. “Deep Learning and Artificial Intelligence in Sustainability: A Review of SDGs, Renewable Energy, and Environmental Health”. *Sustainability* 15 (18): 13493. <https://doi.org/10.3390/su151813493>.
- Farahbod, Kamy, Conrad Shayo, & Jay Varzandeh. 2020. “Cybersecurity indices and cybercrime annual loss and economic impacts”. *Journal of Business and Behavioral Sciences* 32, 1: 63-71.
- Ferreira, Hugo. 2016. *Identificação e Caracterização de Infraestruturas Críticas – Uma Metodologia*. Pedrouços: IUM. <http://hdl.handle.net/10400.26/14615>.
- Freese, Jeremy, Tamkinat Rauf, & Jan Gerrit Voelkel. 2022. “Advances in transparency and reproducibility in the social sciences”. *Social Science Research* 107, (setembro): 102770. <https://doi.org/10.1016/j.ssresearch.2022.102770>.
- Gerring, John. 2012. Mere description. *British Journal of Political Science*, 42(4), 721-746. <https://doi.org/10.1017/S0007123412000130>.
- Gomes, Jose Mario Wanderley, Rodrigo Albuquerque, e Renan Francelino da Silva. 2024. *Estudos de Caso - Manual para a Pesquisa Empírica Qualitativa*. Recife: Editora Vozes. https://www.researchgate.net/publication/377477266_Estudos_de_caso_Manual_para_a_pesquisa_empirica_qualitativa.
- Goswami, Shankha Shubhra, Shouvik Sarkar, Krishna Kumar Gupta, and Surajit Mondal. 2023. “The Role of Cyber Security in Advancing Sustainable Digitalization: Opportunities and Challenges”. *Journal of Decision Analytics and Intelligent Computing* 3 (1):270-85. <https://doi.org/10.31181/jdaic10018122023g>.
- Græger, Nina. 1996. “Environmental Security?” *Journal of Peace Research* 33 (1): 109-16. <https://doi.org/10.1177/0022343396033001008>.
- Gustafsson, Karl, e Linus Hagström. 2018. What is the point? Teaching graduate students how to construct political science research puzzles. *European political science*, 17, 634-648. <https://doi.org/10.1057/s41304-017-0130-y>.
- Hernández, Carmen Osorio. 2010. Gênero e Meio Ambiente: a construção do discurso para o Desenvolvimento Sustentável. *Ambiente y Desarrollo*, 14(26), 3-33. <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3696165>.
- ITU. 2020. *Global cybersecurity index 2020*. https://www.itu.int/dms_pub/itu-d/opb/str/D-STR-GCI.01-2021-PDF-E.pdf.
- Junior, Oscar Francisco Alves. 2020. Inteligência Artificial Aplicada à Mobilidade Urbana e Trânsito Visando o Meio Ambiente Sustentável. *Anais de Constitucionalismo, Transnacionalidade e Sustentabilidade*, 10(1), 120-135. <https://periodicos.univali.br/index.php/acts/article/view/17287>.
- Kar, Arpan Kumar, Shweta Kumari Choudhary, Vinay Kumar Singh 2022. How can artificial intelligence impact sustainability: A systematic literature review. *Journal of Cleaner Production*, 376, 134120. <https://doi.org/10.1016/j.jclepro.2022.134120>.
- Kaufman, Dora. 2019. *A inteligência artificial irá suplantar a inteligência humana?*. Estação das letras e cores EDI. <https://books.google.com.br/books?hl=pt-BR&lr=&id=Fh-WDwAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT5&ots=owOLBfH733&sig=tdphHcmwClzqwB2ZIHVS9sVPrQ#v=onepage&q&f=false>.
- Kesler, Brent. 2011. “The Vulnerability of Nuclear Facilities to Cyber Attack”. http://large.stanford.edu/courses/2017/ph241/bunner2/docs/SI-v10-II_Kesler.pdf
- Kumari, Neeta, Soumya Pandey. 2023. “Application of artificial intelligence in environmental sustainability and climate change”. *Visualization techniques for climate change with machine learning and artificial intelligence*: 293-316. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B9780323997140000182?via%3Dihub>
- Kunkel, Stefanie, Frieder Schmelzle, Silke Niehoff, Grischa Beier. 2023. More sustainable artificial intelligence systems through stakeholder involvement?. *GAIA-Ecological Perspectives for Science and Society*, 32(1), 64-70. <https://doi.org/10.14512/gaia.32.S1.10>
- Lieberman, Evan. 2005. “Nested Analysis as a Mixed-Method Strategy for Comparative Research”. *American political science review*, 99(3): 435-452. <https://doi.org/10.1017/S0003055405051762>
- Lira Brito, Renato Victor, Júlia Costa Amancio Santos Coriolano, Júlia Cardoso Lima Pastick, Taís Barbosa Gusmão e Maria Clara Miranda Bezerra Dias. 2024a. “Base de dados - As Novas Tecnologias e a Securitização do Meio Ambiente: uma análise de métodos mistos sobre os impactos da Inteligência Artificial”. *GitHub*. https://github.com/lirarenato22/XIX_CADN
- Lira Brito, Renato Victor, Estevão Luiz de Lacerda Vidal Albuquerque Melo, Vinícius Cezar Santos da Cruz, Júlia Costa Amancio Santos Coriolano, Taís Barbosa

- Gusmão, Maria Clara Miranda Bezerra Dias e Marcos Aurelio Guedes de Oliveira. 2024b. "Panorama das Políticas de Defesa e Segurança Cibernéticas no Brasil". *Revista Política Hoje* 32 (2). Recife: 27-45.
- Lira Brito, Renato Victor, Marcos Aurelio Guedes de Oliveira, Estevão Luiz de Lacerda Vidal Albuquerque Melo, Karine Danielle da Costa Lira, e Thays Felipe David de Oliveira. 2023. "O Populismo na Índia e o Ecossistema Cibernético". *Boletim De Conjuntura (BOCA)* 16 (48). Boa Vista:113-31. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10344196>.
- Lira Brito, Renato Victor. *Segurança Cibernética Comparada: o Brasil e as Américas* (Dissertação de Mestrado em Ciência Política). Recife: UFPE, 2022.
- Lira Brito, Renato Victor. *Defesa e Segurança Cibernéticas: crimes cibernéticos e políticas públicas no Brasil* (Trabalho de Conclusão de Curso de Graduação em Ciência Política). Recife: UFPE, 2020.
- Loose, Júlia, e Graciela De Conti Pagliari. 2021. "Israel E Defesa cibernética: Estudo Da vinculação Estado, Setor Privado E Academia". *Revista Brasileira De Estudos De Defesa* 7 (2). <https://doi.org/10.26792/rbed.v7n2.2020.75206>.
- Mahoney, James e Gary Goertz. 2006. "A tale of two cultures: Contrasting quantitative and qualitative research." *Political analysis*, 14(3): 227-249. <https://www.cambridge.org/core/journals/political-analysis/article/abs/tale-of-two-cultures-contrasting-quantitative-and-qualitative-research/74CDE90B427798F4986F0B5039D48C67>
- Melo, Marlene Rios e Tatiana Santos Andrade. 2024. "Temas Controversos na Educação: Relações entre questões ambientais e surgimento de pandemias". *Periferia*, 16(1): e75629-e75629. <https://www.e-publicacoes.uerj.br/periferia/article/view/75629>
- Mendes, Marcelo Barros e Eduardo Contani. 2022. "Inteligência artificial e a promoção da sustentabilidade: uma perspectiva à luz da análise econômica do direito." *Revista do Instituto de Direito Constitucional e Cidadania*, 7(2): e61-e61. <https://revistadoiccc.com.br/index.php/revista/article/view/165>
- Marsh, David, Selen Ercan e Paul Furlong. 2017. "A skin not a sweater: Ontology and epistemology in political science". *Theory and methods in Political Science*, editado por Vivien Lowndes, David Marsh e Gerry Stoker, 177-198. Londres: Palgrave Macmillan.
- Minas, Estado de. 2013. "Média diária de ataques cibernéticos cresceu 42% em 2012". Estado de Minas. 16 de abril de 2013. https://www.em.com.br/app/noticia/nacional/2013/04/16/interna_nacional,372394/media-diaria-de-ataques-ciberneticos-cresceu-42-em-2012.shtml
- Morelli, John. 2011. "Environmental sustainability: A definition for environmental professionals". *Journal of environmental sustainability*, 1(1): 2. <https://repository.rit.edu/jes/vol1/iss1/2/>
- Nishant, Rohit, Mike Kennedy, and Jacqueline Corbett. 2020. "Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda". *International Journal of Information Management*, 53, 102104. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S026840>
- Nagli, Luiz Sergio Dutra. 2022. "Pandemia na pandemia: a escalada de ataques cibernéticos pós COVID-19/Pandemic in pandemic: the climbing of post COVID-19 cyber attacks". *Brazilian Journal of Development*, 8(4), 28482-28493. <https://ojs.brazilianjournals.com.br/ojs/index.php/BRJD/article/view/46768>
- Nishant, Rohit, Mike Kennedy, e Jacqueline Corbett. 2020. "Artificial intelligence for sustainability: Challenges, opportunities, and a research agenda." *International Journal of Information Management*, 53: 102104. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0268401220300967>
- Oliveira, Lucas Ribas Dias de. 2023. "Caminhos sustentáveis para um mundo tolerante: O impacto da Arquitetura e da Inteligência Artificial na luta contra a Intolerância Religiosa." *Revue Française du Centre d'études Avancées en Éducation et Développement Durable*, 2(2). <https://revuefrancaiseduceaedd.com/ojs/index.php/revue/article/view/20>
- Ortega-Fernández, Anabel, Rodrigo Martín-Rojas, e Víctor García-Morales. 2020. "Artificial intelligence in the urban environment: Smart cities as models for developing innovation and sustainability." *Sustainability*, 12(19): 7860. <https://www.mdpi.com/2071-1050/12/19/7860>
- Petticrew, Mark e Helen Roberts. 2006. *Systematic reviews in the social sciences: A practical guide*. Nova Jersey: John Wiley & Sons. <https://fcsalud.ua.es/en/portal-de-investigacion/documentos/tools-for-the-bibliographic-research/guide-of-systematic-reviews-in-social-sciences.pdf>
- Pinto, Danielle Jacon Ayres e Jéssica Maria Grassi. 2020. "Guerra cibernética, ameaças às infraestruturas críticas e a defesa cibernética do Brasil." *Revista Brasileira de Estudos de Defesa*, 7(2). <https://rbed.emnuvens.com.br/rbed/article/view/75178>

- Rangel, Rodrigo Mathias e Roberto Mendes. 2023. "A evangelização e as novas ferramentas digitais: os perigos no uso das ferramentas e bases de conhecimento com tecnologias em Inteligência Artificial (IA) na busca de informações". *Caderno Intersaberes*, 12(43): 260-271. <https://www.cadernosuninter.com/index.php/intersaberes/article/view/2992>
- Rocha, Virginia. 2020. "Da teoria à análise: Uma introdução ao uso de entrevistas individuais semiestruturadas na ciência política." *Revista Política Hoje*, 30(1): 197-251. <https://periodicos.ufpe.br/revistas/politicohoje/article/view/24722>
- Rodrigues, Rickiã Gabriel de Magalhães. 2023. "Criptomonedas e a economia política: Uma revisão sistemática da literatura heterodoxa". Trabalho de Conclusão de Curso, Repositório Digital da UFPE. <https://repositorio.ufpe.br/handle/123456789/54561>
- Russo, Inês Filipa Duarte. 2020. "O Impacto da Inteligência Artificial na Sustentabilidade Ambiental: Uma Agricultura Sustentável". (Master's dissertation, Universidade de Lisboa (Portugal)).
- Saheb, Tahereh, Mohamad Dehghani e Tayebeh Saheb. 2022. "Artificial intelligence for sustainable energy: A contextual topic modeling and content analysis." *Sustainable Computing: Informatics and Systems*, 35: 100699. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2210537922000415>
- Sátyro, Natália Guimarães Duarte e Raquel Wanderley D'Albuquerque. 2020. "O que é um Estudo de Caso e quais as suas potencialidades." *Sociedade e Cultura*, 23. <https://revistas.ufg.br/fcs/article/view/55631>
- Schoormann, Thorsten, Gero Strobel, Frederik Möller, Dimitri Petrik e Patrick Zschech. 2023. "Artificial intelligence for sustainability—a systematic review of information systems literature". *Communications of the Association for Information Systems*, 52(1). <https://aisel.aisnet.org/cais/vol52/iss1/8/>
- Sharikov, Pavel. "Artificial Intelligence, Cyberattack, and Nuclear Weapons". 2018. *Bulletin of the Atomic Scientists*. <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00963402.2018.1533185>
- Silva, Luciana Helena Brito da e Maria Cristina Lima Paniago. 2023. "Inteligência Artificial (IA) no Trabalho Docente: CHATGPT, aliado ou vilão?". *ESUD | CIESUD*.
- Silva, Leda Maria Messias da, Ana Paula Baptista Marques, & Maria Aparecida Alkimim. 2021. *Inteligência Artificial e a Dignidade do Trabalhador no Meio Ambiente de Trabalho: Um difícil convívio?*. 1. 160. São Paulo: LTr Editora.
- Silva, Maria Dolores Lima da. 2020. "A Amazônia e o desenvolvimento: aspectos da trajetória das políticas públicas na região." *Revista de Estudios Brasileños*, 7(15): 219-232. https://gredos.usal.es/bitstream/handle/10366/145697/La_Amazonia_y_el_desarrollo_aspectos_de_.pdf?sequence=1&isAllowed=y
- Silveira, Paulo Antônio Caliendo Velloso da e Pedro Agão Seabra Filter. 2021. "A Tomada De Decisão Ecológica e Artificial: uma análise da participação da inteligência artificial na proteção ambiental com a utilização do IPTU ecológico." *NOMOS*, 40(1). https://meriva.pucrs.br/dspace/bitstream/10923/20043/2/A_Tomada_De_Deciso_Ecolgica_e_Artificial_uma_anlise_da_participao_da_inteligencia_artificial_na_proteo_ambiental.pdf
- Siqueira, Manoel, Vanessa Martins dos Santos e Eduardo Henrique Diniz. 2023. "Inteligência artificial para sustentabilidade: uma revisão sistemática de literatura em sistemas de informação". *AMCIS 2023 Proceedings*, 3. <https://aisel.aisnet.org/amcis2023/lacais/lacais/3>
- Small, Mario Luis. 2011. "How to conduct a mixed methods study: Recent trends in a rapidly growing literature." *Annual review of sociology*, 37: 57-86. <https://www.annualreviews.org/content/journals/10.1146/annurev.soc.012809.102657>
- Stipp, Luna, e Bruna Guesso Scarmagnan Pavelski. 2023. "Sustentabilidade: proteção do sujeito pelo emprego principialista da bioética na Inteligência Artificial". *Direito.UnB - Revista de Direito da Universidade de Brasília* 7 (2): 99-119. <https://periodicos.unb.br/index.php/revistadedireitounb/article/view/48548>
- Tabačková, Kristína. 2013. "Securitization of Environmental Issues". 1-92. https://is.muni.cz/th/g0yqy/Securitization_of_Environmental_Issues_TABACKOVA_273690.pdf
- Taghikhah, Firouzeh, Eila Erfani, Ivan Bakhshayeshi, Sara Tayari, Alexandros Karatopouzis e Bavly Hanna. 2022. "Artificial intelligence and sustainability: solutions to social and environmental challenges." *Artificial intelligence and data science in environmental sensing*. 93-108. Academic Press. <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/B978032390508400006X>
- Taherdoost, Hamed. 2023. "Towards Artificial Intelligence in Sustainable Environmental Development". *Artificial Intelligence Evolution*: 49-54. https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=4626839

Tepedino, Gustavo, e Rodrigo da Guia Silva. 2019. "Desafios Da Inteligência Artificial Em matéria De Responsabilidade Civil". Revista Brasileira De Direito Civil. 21(03): 61. <https://rbdcivil.emnuvens.com.br/rbdc/article/view/465>.

Yadav, Manish e Gurjeet Singh. 2023. "Environmental sustainability with artificial intelligence". EPRA International Journal of Multidisciplinary Research (IJMR), 9(5): 213-217. <https://www.eprajournals.net/index.php/IJMR/article/view/2068>.